

INFORME: CUESTIONARIOS Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR LAS DIFICULTADES EN COMPRENSIÓN LECTORA Y COMPOSICIÓN ESCRITA¹

1. Introducción

La primera fase del proyecto se centró en detectar las necesidades de los alumnos y alumnas. Consideramos que esas necesidades son conocimientos no adquiridos o mal aprendidos (en este último caso, nos referimos básicamente a los relacionados con la comprensión lectora y la composición escrita) lo que supone, en muchas ocasiones, una traba para el desarrollo del aprendizaje. Así, partimos de los conocimientos implicados en cualquier acto de lectura y de escritura:

- Conocimientos sobre el mundo
- Conocimientos lingüísticos
- Estrategias de lectura (I. Solé) y de escritura o procesos cognitivos.

No hay que olvidar que estos tres tipos de conocimientos se ponen en funcionamiento de manera interrelacionada y se deberían enseñar teniendo en cuenta su complejidad.

También consideramos que se han de evaluar la inadecuación de los textos y de las propuestas didácticas.

2. El texto y la propuesta didáctica

Desde la concepción de la lectura que defendemos mantenemos la hipótesis de que algunos aprendizajes no tienen éxito porque el texto y la propuesta didáctica no son adecuados. Intentaremos explicar la idea. Los textos son "difíciles" por dos motivos. Uno, el poco grado de conectividad entre las relaciones lógicas y el excesivo uso de deícticos (pronombres, demostrativos etc. Otro, el referente del texto es ajeno al lector o tiene muchos implícitos.

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J. I. (2003). Informe: Cuestionarios y actividades para evaluar las dificultades en comprensión lectora y composición escrita. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

Una propuesta didáctica que no intervenga en los procesos cognitivos puestos en funcionamiento en situaciones de lectura y de escritura contextualizadas y que no considere que no se enseña a leer ni a escribir como fines en sí mismos genera problemas.

Por todo ello, pensamos que los instrumentos de evaluación iniciales deben versar:

1. **Sobre la lectura y la escritura en el medio escolar.** Se ha de evaluar la imagen que los alumnos tienen de la lectura y la escritura para aprender (no ficcional) y los conocimientos implicados en ellas. Las preguntas deben ser abiertas y se ha de ayudar a los alumnos a verbalizar su pensamiento. Nos centramos en la lectura y la escritura en el medio escolar, lo que implica cualquier ámbito de uso de la lengua y cualquier área curricular.
2. **Sobre las acciones** para leer y escribir durante el proceso. En este caso, nos interesa conocer cómo abordan los alumnos las tareas de lectura y escritura. Tales acciones no se refieren a estrategias metodológicas o recursos sino a los procesos cognitivos como, por ejemplo, tener un objetivo de lectura, plantearse la situación comunicativa de un texto... Los conocimientos implicados en esos procesos son de índole lingüística y de conocimiento del mundo. Por ello la observación se hace a propósito de una lectura y una composición escrita, no dirigidas, es decir, que el alumno haya realizado solo.
3. **Sobre el producto.** El trabajo corresponde a los docentes. Los criterios para evaluar el producto deben atender a los conocimientos de todo tipo por lo que se han de concretar en relación con cada texto en particular. En otros términos, no se requieren los mismos conocimientos para leer una noticia sobre la boda de la hija de Aznar que un poema de amor, por ejemplo.

3. Cuestionarios para el alumnado: la comprensión lectora y la composición escrita

CUESTIONARIOS PARA EL ALUMNADO²

LA COMPRENSIÓN LECTORA

Piensa en una lectura relacionada con el ámbito escolar, por ejemplo, una lección de sociales, un texto sobre ciencias naturales, una explicación sobre ...

- Concreta en qué lectura estás pensando, de qué materia:

Y ahora responde

- Qué es para ti saber leer, es decir comprender ese texto escrito.
- Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo

LA COMPOSICIÓN ESCRITA

Piensa en un texto que hayas tenido que escribir relacionado con el ámbito escolar, por ejemplo, tomar apuntes, hacer un resumen, un esquema, un informe, etc.

- Concreta en qué texto estás pensando, de qué materia:

Y ahora responde:

- Qué es para ti saber escribir, es decir hacer un texto bien escrito.
- Qué hay que saber y saber hacer para conseguirlo.

² Catalá, A.V. y Madalena, J.I. (2002). Cuestionarios sobre comprensión lectora y composición escrita. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

4. Instrumentos para la observación docente

4. 1. El alumno o la alumna ante el proceso y el producto de la lectura

	SÍ / NO	Observaciones
<p>Actitud ante la lectura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se pone a leer sin dificultad • Dice que no sabe, no quiere • Abandona ante la primera dificultad • Se bloquea • Se plantea la tarea como un proceso que requiere tiempo y trabajo • Comenta con sus compañeros lo leído • Mantiene la atención mientras lee • 		
<p>Resuelve los problemas de comprensión:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pide ayuda • Usa un diccionario u otro material auxiliar • Realiza una inferencia • Relee para comprender algo que no ha quedado claro • 		
<p>Identifica y usa la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecciona la información teniendo en cuenta el objetivo de lectura <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante el uso del subrayado ▪ la transcribe literalmente en el cuaderno • Integra las ideas en un esquema. Establece relaciones entre ellas • Usa la información para realizar una tarea: realizar una gráfica o una representación cartográfica con la información obtenida, relacionar la información del texto con otras procedentes de otras fuentes, usa la información en un escrito, etc. • 		

4.2. El alumno o la alumna ante el proceso de composición escrita

		Sie m pre	A vece s	Nun ca
P r o c e s o d e c o m p o s i c i ó n	Sabe para qué está escribiendo (situación de comunicación, objetivo de escritura...)			
	Planifica el proceso de composición			
	Busca ideas, consulta la información			
	Hace borradores			
	Revisa los borradores			
	Consulta diccionarios, gramáticas			
	Relee el texto y lo modifica			
	Las modificaciones afectan a todos los niveles del texto			
	Textualiza de manera lineal y sin un planteamiento consciente de la tarea			
	Se documenta sobre los contenidos del texto: ▪ Transcribe literalmente la documentación ▪ Reelabora la información obtenida			
	Usa metalenguaje para comprender / explicar sus errores			
	Hay un progreso en los cambios			
	Usa el procesador de texto			
A c t i t u d e s	Se plantea la tarea como un proceso que requiere tiempo y trabajo			
	Toma la iniciativa			
	Pregunta al profesor			
	Comenta con los compañeros, mantiene una actitud de colaboración (enseña y aprende)			
	Valora críticamente sus textos			
	Tiene control sobre lo que hace en cada momento			

Procedencia	A partir de una idea de D. Cassany (1999). <i>Construir la escritura</i> . Paidós
--------------------	---

5. ACTIVIDADES SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA

5.1. Actividad 1. Nacer en un lugar y posibilidades de bienestar

Características del texto

Texto con una secuencia explicativa, de género no prototípico. Aunque la fuente es un medio de comunicación, *El País*, podemos afirmar que, al tratarse de un estudio, pertenece a un ámbito de uso académico. El texto ha sido poco reelaborado, tiene algunos implícitos y poca conectividad en la organización de los factores que facilitan / impiden el bienestar. El tema es próximo a la experiencia del alumnado pero de manera superficial (existe la desigualdad, el Tercer mundo) y por cuestiones afectivas, sin conocimientos específicos sobre la desigualdad, sus causas o los factores que la explican, entre otros aspectos.

Dos propuestas didácticas :

1. Leer el texto y hacer un esquema de las ideas principales. Dar la opinión sobre el tema.
2. Elaborar preguntas con una gradación: respuestas literales, preguntas que requieran relacionar ideas, preguntas que impliquen hacer una inferencia y usar el conocimiento del mundo.

Nota: el mismo alumno no debería hacer las dos propuestas didácticas.

Nacer en un lugar y posibilidades de bienestar

Cada segundo nacen dos personas. En este instante acaba de nacer una. No se sabe dónde ha nacido. Saberlo sería muy importante porque nos ayudaría a conocer su futuro, que será muy distinto según el punto geográfico en que se desarrolle su vida. Esta criatura tiene diez veces más probabilidades de morir antes de un año si ha nacido en Etiopía que si ha nacido en España.

Si sobrevive, por el mero hecho de criarse en un punto u otro tendrá más o menos posibilidades de formar parte de los mil millones de personas condenadas a no aprender a leer y a escribir. Si es mujer de un país subdesarrollado, tendrá el doble de probabilidades de ser analfabeta toda su vida.

La posibilidad de padecer enfermedades graves que condicionen su desarrollo físico y mental es bastantes veces mayor si ha nacido en África, Asia o América, que si lo ha hecho en un país de la Comunidad Europea.

Si el color de su piel es oscuro, cobrizo o amarillo, quizás sea una de esos casi 1.500 millones de personas que no puedan obtener una alimentación adecuada o, lo que es peor, una de los 500 millones que padecerá malnutrición y hambre.

(Fuente: Ismael Díaz Yubero: “Las barreras políticas. La tierra seguirá siendo la despensa del hombre” publicado en EL PAÍS, 12 de marzo de 1992 (Reelaborado)

Responde a estas preguntas:

¿Quién tiene más posibilidades de supervivencia, un etíope o un español? ¿Cuántas más?

¿Cuántas personas hay en el mundo que están condenadas a ser analfabetas?

¿Qué debe tener un país para que sus ciudadanos accedan al bienestar?

Haz un retrato robot, es decir, apunta características de una persona que no tenga posibilidades de acceder al bienestar.

5.2. Actividad 2. La historia de Gregorio

Características del texto

Noticia aparecida en *El País* que relata la vida de un personaje y su vinculación con Hemingway y con la producción literaria. El contenido de las peripecias vitales puede ser accesible al alumno, así como la organización temporal de los contenidos y la selección de la información, que pretende captar la atención del lector de cualquier noticia.

Sin embargo, apuntamos la hipótesis de que los referentes literarios y el hecho que motiva la noticia, la recuperación de la nacionalidad española, pueden ser de difícil comprensión.

Dos propuestas didácticas

1. Leer el texto y hacer un esquema de las ideas principales o para dar cuenta de los episodios más importantes de la vida de Gregorio. Dar la opinión sobre el tema.
2. Responder a preguntas con una gradación: respuestas literales, preguntas que requieran relacionar ideas, preguntas que impliquen hacer una inferencia y usar el conocimiento del mundo).
 - ¿Quién es Gregorio Fuentes?
 - ¿Con qué personaje importante trabajó Gregorio Fuentes?
 - ¿Cuál era la profesión de Hemingway?
 - Cita dos motivos por los cuales Gregorio Fuentes es noticia

GREGORIO, ESPAÑOL A LOS 103 AÑOS

Gregorio Fuentes, el mítico patrón del yate Pilar en el que el norteamericano **Ernest Hemingway** salía a pescar la aguja en aguas del golfo, acaba de recuperar la nacionalidad española cuando está a punto de cumplir los 104 años de edad. Gregorio, que vive desde hace años en el pueblo de pescadores de Cojimar, una localidad situada a 20 kilómetros al este de La Habana, inició hace tiempo los trámites para recuperar la ciudadanía, como cada año hacen cientos de oriundos de Canarias y otras regiones de España. Nacido en julio de 1897 en la isla de Lanzarote, Fuentes llegó a Cuba cuando tenía seis años en un velero en el que trabajaba su padre, que murió en la travesía. Gregorio se quedó en la isla caribeña, donde trabajó toda su vida en la mar. A finales de la década de los años veinte, conoció a Hemingway en medio de un

huracán cuando el barco del escritor se hallaba en dificultades. Algún tiempo después de que lo socorriese, el autor de *El viejo y el mar* nombró a Gregorio patrón del Pilar, y juntos pescaron por el Caribe durante años. Al suicidarse en 1961, Hemingway dejó el yate a Fuentes, pero él no quiso volver a navegar y se lo regaló al Estado cubano ahora se exhibe en Finca Vigía, la casa museo del escritor en San Francisco de Paula. A los 103 años, Gregorio, que inspiró el personaje del viejo Santiago en la novela más famosa de Hemingway, se encuentra relativamente bien, a pesar del reuma y de haber perdido visión. El Consulado General de España en La Habana le entregará pronto el pasaporte, y tras su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes podrá votar en las próximas elecciones españolas –MAURICIO VICENT. La Habana

EL PAÍS, 1 de febrero de 2001

5.3. Actividad 3. La vida cotidiana de la sociedad española de finales del siglo XIX

Exploración previa: A través de vuestras entrevistas, hemos analizado la vida cotidiana de nuestros padres y abuelos durante el siglo XX, por ello ahora puede resultar interesante saber cómo vivían los abuelos de nuestros abuelos y sus hijos en aquella, para nosotros, lejana época.

Lee con atención el texto y contesta a las preguntas siguientes:

- El texto nos habla de la vida cotidiana de los españoles de 1898, ¿desde qué puntos de vista es analizada la vida de nuestros antepasados?
- En esta época se empieza a practicar deporte como recurso para llenar el tiempo libre. ¿Quiénes fueron los primeros europeos en dedicar su tiempo libre al deporte?
- En el texto se nos habla de que la esperanza de vida de una persona de la época no superaba los 35 años:
 - a. ¿A qué crees que se debía esa esperanza de vida tan corta?.
 - b. ¿Existían diferencias de clase social en aquella época?
 - c. ¿En qué aspectos se manifestaban esas diferencias?
 - d. ¿Crees que la esperanza media de vida sería igual para todas las clases sociales?
 - e. ¿Cuáles crees que podrían tener una esperanza de vida más larga y por qué?
- ¿En qué aspectos consideras que ha de evolucionar más una sociedad para conseguir que el nivel de bienestar alcance a todos sus miembros por igual?

En 1898, España contaba con una población de dieciocho millones y medio de habitantes compuesta, a pesar de la alta mortalidad infantil, por muchos niños y pocos viejos. La esperanza media de vida no superaba los 35 años. El exilio americano, principalmente hacia Cuba y Argentina, era una de las vías elegidas para huir de la miseria que reinaba sobre todo en las zonas rurales. Otro camino era trasladarse a la ciudad, que, a pesar de las duras condiciones de vida, ofrecía más oportunidades.

Fue precisamente en estas ciudades donde se vivieron los grandes cambios y contrastes. En 1898, la electricidad sustituyó al gas en el alumbrado público y tranvías y omnibuses acercaron unos barrios a otros mientras nacía un nuevo concepto de urbanismo. Tiendas y colmados de carácter familiar eran, junto con los mercados, la base del comercio. La dieta popular se nutría de cocido de legumbres y mucho pan, el alimento rey, al tiempo que apareció un tipo de comida refinada reservada a los más privilegiados.

También la forma de vestir marcaba las diferencias entre las distintas clases urbanas y la gente del campo. En la ciudad la mujer se libró del polisón y su atuendo se hizo más cómodo y el hombre se distinguía por su blusa obrera o su levita.

La sociedad española, en proceso de cambio de rural a industrial, empezó a separar el tiempo libre del trabajo. El final del s. XIX trajo así el ocio: las clases medias paseaban y se intercambiaban visitas y el resto se divertía en los bailes populares. Los toros, el teatro y la ópera ocuparon también parte del tiempo libre de los españoles que, imitando a los ingleses, empezaron a practicar deporte. Los avances en el transporte favorecieron el nacimiento del veraneo entre las clases mejor situadas económicamente.

La cultura española gozaba a finales de siglo de buena salud: la arquitectura de Gaudí encontraba su máximo esplendor; Albéniz, Falla y Granados animaron la escena musical; Zuloaga y Sorolla renovaron la pintura y las letras vieron nacer una generación de excelentes escritores: la generación del 98. Ahora bien, a pesar de este panorama cultural, en 1898 la tasa de analfabetismo en España era de un 63 por ciento, aunque esta cifra descendió un poco en los años siguientes. En las treinta mil escuelas existentes se impartía la enseñanza de la lectura, escritura, aritmética, religión, geografía historia y geometría. La educación secundaria experimentó un ligero avance mientras la universidad estaba sólo al alcance de una elite privilegiada.

El fin de siglo vio nacer también algunos inventos y cuatro de ellos –la bombilla, la aspirina, el teléfono y el cine- fueron poco a poco transformando la vida de los españoles. Pero fueron los avances en la medicina y la sanidad los que influyeron más directamente en la vida cotidiana. Ramón y Cajal, Nobel de Medicina; Jaime Ferrán, inventor de la vacuna antitífica, que hizo grandes aportaciones en bacteriología; el cirujano Federico Rubió, que diseccionó los ganglios linfáticos en la operación de cáncer de mama, y Francisco Delgado, iniciador de la oftalmología en España, aportaron importantes conocimientos a la ciencia del momento.

(Artículo publicado en Magazine, suplemento de *El Mundo*, número 287, jueves 2 de abril de 1998)

6. ACTIVIDADES SOBRE COMPOSICIÓN ESCRITA

6.1. Actividad 1

Características del texto

Composición de un texto cuyo ámbito de uso sea académico y cuyo conocimiento del mundo requiera de la documentación y el uso de información generada en el aula. El tema sería de decisión libre. El destinatario debería ser alguien ajeno a la situación de comunicación creada en el aula con el objeto de ver cómo el alumno o la alumna se plantean la situación comunicativa, cómo evitan implícitos, ordenan la información para hacerse comprender, usan recursos explicativos etc.

La consigna podría explicitarse aproximadamente de esta manera: "Ana está enferma y necesita que alguien le envíe un informe sobre..... Tu única comunicación será la del informe escrito, no existe la posibilidad de que apoyes tu escrito en una explicación oral".

6.2. Actividad 2

Características del texto

En esta segunda posibilidad hay que poner al alumno o a la alumna en situación de que usen un conocimiento del mundo y sobre la lengua que les sea próximo, y lo plasmen en un género textual que le resulte más o menos conocido.

Consigna: Por ejemplo, escribe una carta a tu profesor y cuéntale... O escribe una crítica de una película de cine, de una música, de un programa de televisión etc. para la revista del instituto o para un panel que se pondrá en la clase.

